

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE: FORMAÇÃO
INTERDISCIPLINAR PARA O SUS

PLANOS DE AULA:

**CAPACITAÇÃO DE ACS PARA PROMOÇÃO DO USO CORRETO
DE MEDICAMENTOS**

Curso de extensão

Autora principal:

JÉSSICA MARTINS DE ALMEIDA

Orientação e Supervisão:

RANIERI CARVALHO CAMUZI

CARLA PATRÍCIA FIGUEIREDO ANTUNES DE SOUZA

Contribuição:

ANELISA CURTY NASCIMENTO XAVIER

Agosto, 2025

Niterói-RJ

[Planos de aula: Capacitação de ACS para promoção do uso correto de medicamentos – curso de extensão](#) © 2025 is licensed under **CC BY-SA 4.0** | To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

SUMÁRIO

Tema da aula	Página
Apresentação	3
Introdução do curso e Administração correta de medicamentos	4
Indicação dos Medicamentos Fornecidos pela Farmácia da ESF	5
Tratamento de Sífilis	6
Tratamento de Doenças Crônicas não transmissíveis (Ex.: Diabetes, Hipertensão, doenças respiratórias, endócrinas, metabólicas, etc.)	7
Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP)/ Terapia Antirretroviral (TARV)	8
Descarte Correto dos Medicamentos	9
Tratamento de Tuberculose (TB)	10
Fluxos das Farmácias da ESF (CAP 1.0) e a necessidade de cada um	11
Informação sobre Medicamentos Fornecidos pela Farmácia Especializada	12
Referência	13

APRESENTAÇÃO

O produto educacional “Planos de aula: Capacitação de ACS para promoção do uso correto de medicamentos – curso de extensão” é resultado do projeto de pesquisa que resultou na dissertação de mestrado intitulada “Formação e práticas educativas dos agentes comunitários de saúde: uma proposta inovadora para a promoção do uso seguro de medicamentos”, de autoria de Jéssica Martins de Almeida.

A partir de uma revisão de escopo e do levantamento do perfil sociodemográfico e de aprendizagem dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), os planos foram elaborados para atender às necessidades específicas desse público.

O curso utiliza o formato assíncrono mediado pela plataforma Moodle, respeitando a rotina de trabalho dos ACS. Os conteúdos são apresentados por meio de podcasts, vídeos curtos, textos objetivos, jogos, fóruns de discussão e questionários, organizados em sequência lógica. A metodologia da Sala de Aula Invertida foi adaptada para o ensino remoto, favorecendo a autonomia e a interação crítica dos participantes.

Para a produção de podcasts, foram convidados voluntários externos, cujos direitos de uso de imagem e som foram formalmente autorizados, garantindo a utilização acadêmica e científica dos materiais. O fórum virtual funciona como espaço de interação obrigatória, promovendo o compartilhamento de saberes e a reflexão coletiva, em consonância com os princípios da educação permanente em saúde.

As avaliações diagnóstica, formativa e somativa foram incorporadas com o propósito de acompanhar e fortalecer o processo de aprendizagem, sem caráter punitivo. A proposta educacional busca fomentar uma aprendizagem significativa, problematizadora e dialógica, com potencial para contribuir para a transformação da prática profissional dos ACS.

Os planos de aula foram validados pela banca de qualificação do mestrado e estão em fase de implementação e aperfeiçoamento no ambiente virtual de aprendizagem.

PLANOS DE AULA

PLANO DE AULA – DATA: ___/___/___

INSTITUIÇÃO:	Universidade Federal Fluminense					
PROFESSORES:	Jéssica Almeida e Ranieri Camuzi					
CHT:	40 minutos					
TEMA:	Introdução do curso e Administração correta de medicamentos					
OBJETO DE AULA:	Criar vínculo do aluno com o tema					
OBJETIVO GERAL:	Mostrar a relevância do curso e mostrar a visão sobre o tema, uso correto de medicamentos, de uma farmacêutica que foi ACS.					
ETAPAS	TEMPO/ MINUTOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	MATERIAL INSTRUCIONAL	RECURSO	AVALIAÇÃO
INTRODUÇÃO	10	Apresentar o curso, sua importância, e apresentar a convidada para o bate-papo.	1. Destacar a importância do ACS na promoção do cuidado e do Uso racional de medicamentos (URM); 2. Abordar o propósito do convite da convidada; 3. Apresentar a questão diagnóstica: "Quais são as principais dificuldades dos ACS para a promoção do uso correto de medicamentos?"	Podcast/ Questionário	Câmera do celular; suporte para celular; computador e Questionário Moodle	Diagnóstica
DESENVOLVIMENTO	20	Criar afinidade dos ACS com o tema abordado no curso.	Entrevista focada em 3 momentos: 1. Conhecer a história da convidada; 2. Saber suas diferentes visões sobre o URM quando era ACS e como farmacêutica; 3. Falar sobre as principais dificuldades na promoção do URM como ACS e como farmacêutica; 4. Apresentar pergunta: "Como as equipes de saúde das clínicas da família podem melhorar a promoção do uso correto de medicamentos?"	Podcast/ Questionário	Câmera do celular; suporte para celular; computador e Questionário Moodle	Formativa
INTEGRAÇÃO	10	Refletir sobre o tema e abrir espaço para discussão, dúvidas e sugestões.	Apresentar a resposta da convidada sobre a pergunta anterior e abrir espaço para interação com a convidada no fórum.	Podcast/ Debate orientado	Câmera do celular; suporte para celular; computador e Fórum Moodle	Somativa
OBSERVAÇÃO	Podcast com uma farmacêutica que foi ACS.					

Fonte: Elaboração própria.

PLANO DE AULA – DATA: ___/___/___

INSTITUIÇÃO:	Universidade Federal Fluminense					
PROFESSORES:	Jéssica Almeida e Ranieri Camuzi					
CHT:	50 minutos					
TEMA:	Indicação dos Medicamentos Fornecidos pela Farmácia da ESF					
OBJETO DE AULA:	Demonstrar a importância de cada classe de medicamento e seus mecanismos de ação, destacando os riscos do uso inadequado e a necessidade do uso racional para a manutenção da saúde e prevenção de complicações.					
OBJETIVO GERAL:	Visão geral sobre as classes de tratamentos que são dispensados na farmácia da atenção primária					
ETAPAS	TEMPO/ MINUTOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	MATERIAL INSTRUCIONAL	RECURSO	AVALIAÇÃO
INTRODUÇÃO	10	Falar sobre os tipos de medicamentos que fazem parte da atenção primária.	1. Explicar que existe uma relação de medicamentos essenciais que definem quais medicamentos são necessários para cada tipo de atenção da saúde (RENAME); 2. Questão diagnóstica: "Quais medicamentos você mais vê sendo usados pelos pacientes da sua área? Você saberia dizer para que são indicados?"	Vídeo/ Questionário	Computador; Câmera do celular e Questionário Moodle	Diagnóstica
DESENVOLVIMENTO	30	Fazer uma visão geral dos medicamentos que são dispensados na atenção primária.	Destacar os 8 tipos de classes que serão trabalhadas: 1. Analgésicos e Antitérmicos; 2. Anti-hipertensivos; 3. Antidiabéticos; 4. Antibióticos; 5. Psicotrópicos; 6. Anti-inflamatórios e Corticoides; 7. Medicamentos para doenças respiratórias; 8. Suplementos e Vitaminas.	Vídeo	Computador e Câmera do celular	-
INTEGRAÇÃO	10	Refletir sobre o tema e abrir espaço para discussão, dúvidas e sugestões.	Concluir a aula com a atividade de Jogo da memória para lembrar dos exemplos de medicamentos de cada classe.	Jogo da memória/ Debate orientado	Computador; Ferramenta de jogo e Fórum Moodle	Somativa
OBSERVAÇÃO	Apresentação de vídeo narrado. Jogo da memória para assimilação de conteúdo					

Fonte: Elaboração própria.

PLANO DE AULA – DATA: ___/___/___

INSTITUIÇÃO:	Universidade Federal Fluminense					
PROFESSORES:	Jéssica Almeida e Ranieri Camuzi					
CHT:	40 minutos					
TEMA:	Tratamento de Sífilis					
OBJETO DE AULA:	Manejo do tratamento de sífilis					
OBJETIVO GERAL:	Descrever como funciona o tratamento de sífilis e suas variações					
ETAPAS	TEMPO/ MINUTOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	MATERIAL INSTRUCIONAL	RECURSO	AVALIAÇÃO
INTRODUÇÃO	15	Conhecer os 3 estágios da sífilis.	1. Iniciar com a questão diagnóstica: A sífilis tem cura? Qual antibiótico injetável é preconizado pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o tratamento da Sífilis? 2. Falar sobre a doença e descrever as características dos 3 estágios da sífilis. Falar sobre cicatriz sorológica no teste rápido.	Slides explicativos/ Questionário	Computador; Canva ou Power Point e Questionário Moodle	Diagnóstica
DESENVOLVIMENTO	10	Abordar as formas de tratamento de cada estágio.	1. Formas de transmissão e tratamento; 2. Fatores do abandono.	Slides explicativos	Computador; Canva ou Power Point	-
INTEGRAÇÃO	15	Refletir sobre o tema e abrir espaço para discussão, dúvidas e sugestões.	A partir de estudo de caso sobre o abandono do tratamento da sífilis, propor ideias para otimizar a adesão ao tratamento e elaborar estratégias de busca ativa.	Slides explicativos/ Debate orientado	Computador; Canva ou Power Point e Fórum Moodle	Somativa
OBSERVAÇÃO	Apresentação de conteúdo explicativo. Estudo de caso de abandono do tratamento de sífilis.					

Fonte: Elaboração própria.

PLANO DE AULA – DATA: ___/___/___						
INSTITUIÇÃO:	Universidade Federal Fluminense					
PROFESSORES:	Jéssica Almeida e Ranieri Camuzi					
CHT:	40 minutos					
TEMA:	Tratamento de Doenças Crônicas não transmissíveis (Ex.: Diabetes, Hipertensão, doenças respiratórias, endócrinas, metabólicas, etc.)					
OBJETO DE AULA:	Trabalhar percepções e ações com os usuários com doenças crônicas para a adesão ao tratamento.					
OBJETIVO GERAL:	Visão geral sobre o que são doenças crônicas e atitudes que podem auxiliar o usuário no controle.					
ETAPAS	TEMPO/ MINUTOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	MATERIAL INSTRUCIONAL	RECURSO	AVALIAÇÃO
INTRODUÇÃO	20	Falar sobre o conceito de doenças crônicas e estimular a reflexão sobre os casos encontrados no cotidiano.	1. Falar o conceito de doenças crônicas, com breve explicação sobre: diabetes, hipertensão, Asma/ DPOC, hipotireoidismo/ hipertireoidismo e dislipidemia; 2. Destacar o impacto na qualidade de vida e na atenção primária; 3. Falar sobre o papel dos ACS na identificação de fatores de risco, adesão ao tratamento e promoção da saúde; 4. Questão diagnóstica: Quais dificuldades vocês encontram no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas?	Slides explicativos/ Questionário	Computador; Canva ou Power Point e Questionário Moodle	Diagnóstica
DESENVOLVIMENTO	10	Analisar um estudo de caso para exemplificar o manejo de situações comuns.	Apresentar o estudo de caso e quais condutas poderiam ser tomadas por um ACS.	Slides explicativos	Computador; Canva ou Power Point	-
INTEGRAÇÃO	10	Refletir sobre o tema e abrir espaço para discussão, dúvidas e sugestões.	Separar os integrantes da mesma equipe em grupos. Cada um dos 7 grupos terá um caso diferente para a discussão das condutas. Sugerir discutir com o médico e enfermeiro da equipe.	Slides explicativos/ Debate orientado	Computador; Canva ou Power Point e Fórum Moodle	Somativa
OBSERVAÇÃO	Apresentação de conteúdo explicativo. Estudos de casos diversos para discussão em grupo, com a equipe.					

Fonte: Elaboração própria.

PLANO DE AULA – DATA: ___/___/___

INSTITUIÇÃO:	Universidade Federal Fluminense					
PROFESSORES:	Jéssica Almeida e Ranieri Camuzi					
CHT:	40 minutos					
TEMA:	Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP)/ Terapia Antirretroviral (TARV)					
OBJETO DE AULA:	Simulação de orientações aos pacientes em uso de PREP, TARV e cuidados na PEP.					
OBJETIVO GERAL:	Manejo do usuário em uso de PREP, TARV ou PEP.					
ETAPAS	TEMPO/ MINUTOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	MATERIAL INSTRUCIONAL	RECURSO	AVALIAÇÃO
INTRODUÇÃO	15	Explicar o que são PrEP, PEP e TARV, e suas indicações.	1. Iniciar com questão diagnóstica: Qual a diferença entre o PREP, PEP e TARV? 2. Explicar os critérios para o uso do PrEP e PEP; 3. Explicar sobre o uso do TARV e I=I.	Slides explicativos/ Questionário	Computador; Canva ou Power Point e Questionário Moodle	Diagnóstica
DESENVOLVIMENTO	15	Diferenciar as abordagens para cada tipo de profilaxia e terapia antirretroviral.	Apresentar estudos de caso e perguntar: Quais condutas poderiam ser tomadas por um ACS?	Slides explicativos/ Questionário	Computador; Canva ou Power Point e Questionário Moodle	Formativa
INTEGRAÇÃO	10	Refletir sobre o tema e abrir espaço para discussão, dúvidas e sugestões.	Apresentar as possíveis condutas dos estudos de caso e solicitar que respondam outro questionário sobre o tema.	Slides explicativos/ Questionário (verdadeiro/ Falso)/ Debate orientado	Computador; Canva ou Power Point; Questionário e Fórum Moodle	Somativa
OBSERVAÇÃO	Apresentação de conteúdo explicativo. Discussão dos estudos de caso e assimilação de conteúdo com questionário verdadeiro ou falso..					

Fonte: Elaboração própria.

PLANO DE AULA – DATA: ___/___/___

INSTITUIÇÃO:	Universidade Federal Fluminense					
PROFESSORES:	Jéssica Almeida e Ranieri Camuzi					
CHT:	30 minutos					
TEMA:	Descarte Correto dos Medicamentos					
OBJETO DE AULA:	Orientações sobre o descarte adequado e riscos do inadequado.					
OBJETIVO GERAL:	Despertar a conscientização sobre o descarte correto de medicamentos.					
ETAPAS	TEMPO/ MINUTOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	MATERIAL INSTRUCIONAL	RECURSO	AValiação
INTRODUÇÃO	10	Explicar a importância do descarte correto de medicamentos.	1. Iniciar com questão diagnóstica: O que você costuma fazer quando um medicamento vence ou sobra na sua casa? E o que você já viu os pacientes fazerem? 2. Falar sobre o objetivo do descarte correto e os riscos do descarte inadequado (ex.: resistência antimicrobiana).	Vídeo/ Questionário	Computador; Canva ou Power Point e Questionário Moodle	Diagnóstica
DESENVOLVIMENTO	10	Orientar como pode ser realizado.	1. Falar sobre os pontos de coleta; 2. O que acontece após o descarte correto.	Vídeo	Computador; Canva ou Power Point	-
INTEGRAÇÃO	10	Refletir sobre o tema e abrir espaço para discussão, dúvidas e sugestões.	Construir argumentos a serem apresentados para o entendimento do usuário sobre o descarte correto de medicamentos.	Vídeo/ Questionário/ Debate orientado	Computador; Canva ou Power Point; Questionário e Fórum Moodle	Somativa
OBSERVAÇÃO	Apresentação de vídeo com animação. Construção de argumentos para a explicação.					

Fonte: Elaboração própria.

PLANO DE AULA – DATA: ___/___/___

INSTITUIÇÃO:	Universidade Federal Fluminense					
PROFESSORES:	Jéssica Almeida e Ranieri Camuzi					
CHT:	40 minutos					
TEMA:	Tratamento de Tuberculose (TB)					
OBJETO DE AULA:	Discutir sobre tratamento, adesão e a importância do Tratamento Diretamente Observado (TDO).					
OBJETIVO GERAL:	Esclarecer a relevância da adesão ao tratamento e o papel crucial do ACS para garantir o sucesso.					
ETAPAS	TEMPO/ MINUTOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	MATERIAL INSTRUCIONAL	RECURSO	AVALIAÇÃO
INTRODUÇÃO	10	Breve introdução sobre a tuberculose.	1. Iniciar com questão diagnóstica: Você já acompanhou algum paciente com tuberculose que faltava as doses ou abandonou o tratamento? O que dificultou a adesão? 2. Explicar por que a TB ainda é um desafio de saúde pública; 3. Citar dados epidemiológicos sobre abandono de tratamento.	Slides explicativos/ Questionário múltipla escolha	Computador; Canva ou Power Point e Questionário Moodle	Diagnóstica
DESENVOLVIMENTO	10	Orientar sobre a importância da adesão ao tratamento.	Falar sobre: 1. Esquema padrão de tratamento; 2. Duração do tratamento; 3. Importância do Tratamento Diretamente Observado para a adesão ao tratamento; 4. Consequências do abandono do tratamento: resistência medicamentosa, transmissão ativa, piora clínica.	Slides explicativos	Computador; Canva ou Power Point	
INTEGRAÇÃO	20	Finalizar com a importância do ACS no TDO e estudo de caso. Abrir espaço para discussão, dúvidas e sugestões.	Destacar a importância sobre: 1. Acompanhamento diário dos pacientes; 2. Identificação precoce de efeitos adversos; 3. Construção de vínculo para suporte psicossocial; 4. Apresentar situação problema: Imagine que você é um ACS responsável pelo acompanhamento de um paciente com TB. Ele tem dificuldades para comparecer ao posto e aderir ao tratamento. Como você poderia adaptar o TDO para garantir adesão e minimizar os riscos?	Slides explicativos/ Questionário/ Debate orientado	Computador; Canva ou Power Point; Questionário e Fórum Moodle	Somativa
OBSERVAÇÃO	Apresentação de conteúdo explicativo. Estudo de caso de paciente com dificuldade de adesão ao tratamento de TB.					

Fonte: Elaboração própria.

PLANO DE AULA – DATA: / /						
INSTITUIÇÃO:	Universidade Federal Fluminense					
PROFESSORES:	Jéssica Almeida e Ranieri Camuzi					
CHT:	40 minutos					
TEMA:	Fluxos das Farmácias da ESF (CAP 1.0) e a necessidade de cada um					
OBJETO DE AULA:	Apresentação de fluxos da farmácia e práticas de integração entre as equipes de saúde.					
OBJETIVO GERAL:	Demonstrar que os fluxos da farmácia na ESF são fundamentais para garantir o acesso seguro e eficaz aos medicamentos, indo além da burocracia, e contribuindo para a qualidade do cuidado e o uso racional dos tratamentos.					
ETAPAS	TEMPO/ MINUTOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	MATERIAL INSTRUCIONAL	RECURSO	AVALIAÇÃO
INTRODUÇÃO	10	Apresentação da Farmácia	1. Iniciar com questão diagnóstica: Fale com suas palavras sobre algum fluxo de trabalho que você conhece da Farmácia da ESF e qual a importância dele? 2. Explicar a importância da Farmácia possuir vários fluxos para garantir o estoque dos medicamentos para o atendimento dos usuários;	Vídeo/ Questionário	Computador; Câmera do celular e Questionário Moodle	Diagnóstica
DESENVOLVIMENTO	20	Mostrar como funciona os principais fluxos.	- Vitacare/ Sigma: Controle geral de estoque; Inventário cíclico; - Medicamentos Portaria 344/98; Livro; - Armazenamento de curativos e controle de estoque no Vitacare; - Dispensação PREP, PEP e TARV; Controle de Estoque Siclon; - Sífilis: SINAN; tabela de controle; - Tuberculose: SINAN; tabela de controle da CAP; pedido de medicamentos para usuários com reação adversa/TB resistentes; - Controle de estoque semanal PPD; testes rápidos IST e COVID; - Reposição da sala de procedimentos: medicamentos injetáveis; PEP; medicamentos para horário após fechamento da Farmácia; - Prestação de contas mensal: Sislog lab (testes rápidos); Toxoplasmose; Influenza; - Distribuição de medicamentos de toxoplasmose – AP 1.0 - Pedido mensal: medicamentos AB; medicamentos especiais; TB; insulinas; tabagismo; toxoplasmose; preservativos/ gel; testes rápidos; grandes volumes e injetáveis (REQUER).	Vídeo	Computador; Câmera do celular	-
INTEGRAÇÃO	10	Refletir sobre o tema e abrir espaço para discussão, dúvidas e sugestões.	Falar sobre a importância de todos para garantir que os fluxos funcionem; Perguntar se possuem dúvida sobre algum fluxo e se entenderam os motivos de cada um. Solicitar que enviem dúvidas sobre o tema da próxima aula.	Vídeo/ Questionário/ Debate orientado	Computador; Câmera do celular e Fórum Moodle	Somativa
OBSERVAÇÃO	Vídeo narrado com apresentação da Farmácia. Construção de argumentos para o entendimento.					

Fonte: Elaboração própria.

PLANO DE AULA – DATA: / /

INSTITUIÇÃO:	Universidade Federal Fluminense					
PROFESSORES:	Jéssica Almeida e Ranieri Camuzi					
CHT:	40 minutos					
TEMA:	Informação sobre Medicamentos Fornecidos pela Farmácia Especializada					
OBJETO DE AULA:	Discussão sobre os fluxos para adquirir os medicamentos especializados					
OBJETIVO GERAL:	Capacitar os ACS para compreenderem os fluxos de aquisição e dispensação de medicamentos especializados no SUS, permitindo que orientem os usuários de forma adequada.					
ETAPAS	TEMPO/ MINUTOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	MATERIAL INSTRUCIONAL	RECURSO	AVALIAÇÃO
INTRODUÇÃO	15	Apresentar o convidado e o tema.	1. Iniciar com questão diagnóstica: Você sabe qual a diferença entre os medicamentos que são retirados na farmácia da unidade e os da farmácia especializada? 3. Apresentação do convidado; 4. Falar sobre a importância do acesso as informações e fluxos para a aquisição de medicamentos no SUS; 5. Destacar como o ACS é importante para multiplicar essas informações para os usuários.	Podcast	Câmera do celular; suporte para celular e computador	Diagnóstica
DESENVOLVIMENTO	15	Bate papo com o convidado sobre os fluxos Componente Especializado.	Falar sobre as diferenças de financiamento da Assistência Farmacêutica, dar exemplos de medicamentos fornecidos e como ter acesso.	Podcast	Câmera do celular; suporte para celular e computador	-
INTEGRAÇÃO	10	Refletir sobre o tema e abrir espaço para discussão, dúvidas e sugestões.	Finalizar com respostas das dúvidas dos ACS (pesquisadas previamente) que não foram respondidas ao longo do podcast. Abrir espaço para interação com o convidado no fórum.	Podcast/ Questionário (múltipla escolha)/ Debate orientado	Câmera do celular; suporte para celular; computador; Questionário e Fórum Moodle	Somativa
OBSERVAÇÃO	Podcast com farmacêutico que trabalhou na Farmácia do Componente Especializado.					

REFERÊNCIA

ALMEIDA, Jéssica Martins de. *Formação e práticas educativas dos agentes comunitários de saúde: uma proposta inovadora para a promoção do uso seguro de medicamentos*. 2025. 103 f. Dissertação (Mestrado profissional) – Universidade Federal Fluminense, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Niterói, 2025.

Saudável.UFF – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa Aplicada em Saúde
(*Interdisciplinary Research Center in Applied Health*)

<http://saudavel.uff>

 saudavel.uff